

Regione Toscana

Consiglio Nazionale delle Ricerche

ESTATE 2025

report meteo-climatico sulla Toscana

dati
Italia

dati
Toscana

dinamica
globale

Report meteo climatico a carattere stagionale sulla Toscana

Il report presenta un resoconto climatico della stagione in oggetto.

Le analisi sono prodotte dal gruppo di ricercatori del Consorzio LaMMA e CNR IBE (Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche) che svolge anche il servizio operativo di previsione meteorologica per la Regione Toscana.

I dati utilizzati per la classifica più freddi/più caldi e per l'analisi dei trend di temperatura, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 4 stazioni (Firenze, Pisa, Arezzo, Grosseto), gestite da ENAV e dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

I dati utilizzati per l'analisi dell'andamento della precipitazione, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 45 stazioni, distribuite omogeneamente sul territorio regionale e provenienti da stazioni gestite da ENAV, dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare e dal Servizio Idrologico della Regione Toscana (www.sir.toscana.it).

Autori: Giorgio Bartolini, Giulio Betti, Luca Fibbi, Valentina Grasso, Daniele Grifoni, Ramona Magno, Gianni Messeri, Massimiliano Pasqui, Matteo Rossi, Claudio Tei, Tommaso Torrigiani, Roberto Vallorani.

Progetto di comunicazione scientifica e impaginazione: Valentina Grasso

DOI: [10.5281/zenodo.17514284](https://doi.org/10.5281/zenodo.17514284)

Sezioni

- 1.ITALIA: anomalie termiche
- 2.TOSCANA: andamento delle temperature
- 3.TOSCANA: ondate di calore, giorni molto caldi, notti tropicali
- 4.TOSCANA: andamento delle precipitazioni
- 5.CLIMATOLOGIA TOSCANA 1991-2020
- 6.FOCUS: Dinamica della circolazione globale

In Europa, la quarta estate più calda dal 1979

Dal 1979 la quarta estate più calda. Le prime tre sono quelle del 2024, 2022 e 2021.

Temperature anomaly for Jun - Aug 2025 (1991-2020 climatology)

rispetto al 1991-2020

2025 estate

ITALIA:
anomalie
termiche
estate 2025

Estate 2025, in Italia la quarta più calda dal 1800

Secondo il CNR ISAC (Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima) l'estate 2025 è stata **la quarta estate più calda** dall'inizio delle rilevazioni, ovvero dal 1800, dove la più calda è ad oggi ancora **l'estate 2003** con una anomalia di $+2.59^{\circ}\text{C}$.

Rispetto alla media climatologica dell'ultimo trentennio 1991-2020, a livello italiano l'estate 2025 ha fatto registrare uno scarto di $+1.51^{\circ}\text{C}$. **Scarto maggiore per le massime** ($+1.72^{\circ}\text{C}$) rispetto ai valori delle minime ($+1.30^{\circ}\text{C}$).

La terza estate più calda al nord con una anomalia di $+1.63^{\circ}\text{C}$, la quinta più calda al centro ($+1.49^{\circ}\text{C}$) e la quarta al sud ($+1.44^{\circ}\text{C}$).

rispetto al 1991-2020

2025 estate

ITALIA

In Italia la quarta estate più calda dal 1800

Anomalia temperatura minima
+1.30 °C

Anomalia temperatura massima
+1.72 °C

Giugno caldissimo, il secondo più caldo dal 1800.
Luglio e agosto "solo" leggermente più caldi del normale.

Anomalia temperatura media

ESTATE 2025

Piogge sopra media soprattutto sulle regioni settentrionali

Estate 2025 dall'andamento altalenante: un trimestre estivo con valori di precipitazione vicini a quelli attesi sulle regioni settentrionali e inferiori alla norma su quelle meridionali. Come si vede bene dalle mappe mensili, a un giugno particolarmente secco e caldo, seguono due mesi più variabili specialmente al centro nord.

Il valore dell'anomalia di precipitazione è espresso come percentuale rispetto alla norma (% of Norm) climatica del periodo 1991/2020.

Piogge e situazione siccità nel breve periodo

Situazione periodo estivo (3 mesi)

Le piogge estive, già normalmente più scarse rispetto alle altre stagioni, sono risultate in deficit, da lieve a moderato, sulla Puglia e su diverse aree di Calabria e Sardegna; un deficit che va ad accentuare ulteriormente una condizione di criticità pregressa. Piogge invece generalmente in media o sopra media sul centro e sul nord Italia.

SPI - Standardized Precipitation Index

L'SPI è un indice climatico basato sulla precipitazione che permette di identificare periodi secchi/umidi a diverse scale temporali, generalmente 1, 3, 6, 12, 24 mesi, individuando variazioni e durata degli episodi siccitosi. Grazie alla procedura di standardizzazione l'SPI consente di confrontare zone climatologicamente e geograficamente differenti.

SPI 3 mesi
(Giugno - Agosto 2025)

Siccità nel lungo periodo: il Sud soffre ancora

SPI 12 mesi
(Settembre 2024 - Agosto 2025)

Situazione lungo periodo (12 mesi)

La siccità di lungo periodo, valutata in un periodo di 12 mesi antecedenti, copre parte delle regioni meridionali, con valori moderati fino a severi, diffusi su alcune aree.

Sulle regioni centro-settentrionali permane invece una condizione generale di marcato surplus di precipitazione.

2025 estate

TOSCANA CONSORZIO
LaMMA

**TOSCANA:
andamento
delle temperature**

In Toscana la 4° più calda dal 1955

L'estate 2025, quasi percepita come "fresca", è stata in realtà più calda del normale, collocandosi **al 4° posto tra le più calde** a partire dal 1955.

L'anomalia di temperatura relativamente alle quattro stazioni meteorologiche di FI, AR, GR e PI è stata di **+1.5 °C**, rispetto al periodo 1991-2020; e di ben **+3.1 °C** se paragoniamo la temperatura alla media del periodo 1961-1990, considerato il riferimento per osservare i cambiamenti del clima.

Più calde del 2025 sono state le estati del 2003, del 2022 e del 2024, con anomalie di **+3.4 °C**, **+2.3 °C**, **+1.8 °C**.

Un **Giugno** bollente apre il trimestre estivo con un'anomalia di **+3.3 °C**, il secondo mese di giugno più caldo dopo quello del 2003; a seguire un **luglio** solo leggermente più caldo del normale (**+0.7 °C**) e un mese di **agosto**, con temperature di **0.5 °C** sopra la norma .

rispetto al 1991-2020

rispetto al 1961-1990

TREND DI TEMPERATURA estate dal 1955

2025 estate

TOSCANA

TEMPERATURA

anomalia temperatura media

rispetto al 1991-2020

Dati: SIR Regione Toscana, AM, LaMMA

i giorni più caldi e quelli più freddi

Ben 45 i giorni con temperature superiori alla media di almeno 2 °C, di cui 18 consecutivi (18 giugno-5 luglio)
7 quelli inferiori alla media di almeno 2 gradi.

l'andamento delle temperature

Come mostra la pagina precedente, nel trimestre estivo **hanno** di gran lunga **prevalso i giorni con temperatura sopra media** rispetto a quelli con temperatura inferiore: si contano ben 56 giorni con anomalia superiore a 1 °C e 22 giorni con anomalia inferiore a -1 °C.

Il giorno in cui lo scarto rispetto alla media è stato più marcato è il **15 giugno** con ben **6.6 °C sopra la media** del periodo, mentre il **28 luglio** è stato quello con la maggiore anomalia negativa, **3.5 °C sotto la media**.

56

giorni
sopra media

22

giorni
sotto media

14

giorni
nella media

I **giorni più caldi in Toscana** sono stati **il 12 ed il 13 agosto** quando le temperature massime hanno raggiunto i 40 °C nelle zone di pianura interne e, localmente, anche in collina.

Il **giorno più freddo** è stato **il 10 luglio** con minime intorno a 10-14 gradi in pianura.

Se guardiamo invece ai valori di temperatura media, il **12 agosto** risulta essere il **giorno più caldo** dell'estate 2025, mentre il **30 agosto** quello più freddo.

giorno più **caldo** -> **12 agosto** con TMEDIA di

29.8 °C

giorno più **freddo** -> **30 agosto** con TMEDIA di

20.7 °C

anomalia temperatura media mensile

giugno

luglio

agosto

anomalia temperatura minima mensile

giugno

luglio

agosto

+3.2

+0.8

+0.9

anomalia temperatura massima mensile

giugno

luglio

agosto

2025 estate

TOSCANA CONSORZIO
LaMMA

**ONDATE DI CALORE
GIORNI MOLTO CALDI
NOTTI TROPICALI**

ONDATE DI CALORE: quasi quintuplicate negli ultimi 30 anni

Aumenta in modo significativo il **numero delle ondate di calore**: nell'estate 2025 si contano circa 5 episodi.

Nel trentennio 1996-2025 è **quasi quintuplicato il numero delle ondate di calore** rispetto al periodo 1961-1990.

Un tempo se ne verificava una ogni 2 estati; oggi si verificano tra 2 e 3 ondate di calore ogni estate.

definizione ondata di calore

Ci si riferisce ad una ondata di caldo quando si verifica un periodo di almeno 3-6 giorni consecutivi (ondata di calore di breve durata) o almeno 7 giorni consecutivi (ondata di calore di lunga durata) con temperatura media giornaliera superiore di almeno una deviazione standard rispetto alla temperatura media giornaliera "normale" di quel giorno (periodo di riferimento 1991-2020).

Numero ondate di calore in estate Media AR; FI; GR; PI

tendenza statisticamente significativa

ONDATE DI CALORE sempre più lunghe

Aumenta anche significativamente la **massima durata delle ondate di calore** che è oggi (periodo 1995-2024) più che **triplicata** rispetto al periodo 1961-1990. Un tempo duravano mediamente 2 giorni oggi durano una settimana. Nell'estate 2025 l'ondata di calore più lunga è durata 14 giorni.

definizione durata massima

La durata massima delle ondate di calore è il massimo numero di giorni consecutivi molto caldi, anno per anno, (estate per estate) e cioè la durata dell'ondata di calore più lunga.

Più che quintuplicato il numero di GIORNI MOLTO CALDI

In parallelo cresce anche il **numero di giorni molto caldi che sono più che quintuplicati** oggi (periodo 1996-2025) rispetto al passato (1961-1990). In questa estate sono stati 38.

Un tempo erano tra 3 e 4; oggi i giorni molto caldi sono circa 19 ogni estate.

definizione giorni molto caldi

Un giorno molto caldo è quello con temperatura media giornaliera superiore di almeno una deviazione standard rispetto alla temperatura media giornaliera "normale" di quel giorno (periodo di riferimento 1991-2020).

Giorni molto caldi in estate Media AR - FI - GR - PI

tendenza statisticamente significativa

NOTTI TROPICALI: quasi triplicate negli ultimi 30 anni

Aumenta significativamente anche il **numero delle notti tropicali, quasi triplicate oggi** (periodo 1995-2024) rispetto al periodo 1961-1990. Un tempo in estate erano 6 i giorni con notte tropicale; oggi sono 18. Nell'estate 2025 sono stati 22.

definizione

Notte Tropicale

Un giorno con notte tropicale è quello nel quale la temperatura minima giornaliera resta superiore a 20 °C.

Notti tropicali in estate a FIRENZE

2025 estate

TOSCANA CONSORZIO
LaMMA

**TOSCANA:
andamento
delle precipitazioni**

PRECIPITAZIONI

In Toscana è stata un' **estate con piogge in media o leggermente sopra media (+14%)**, ma con precipitazioni, come spesso accade in questa stagione, non distribuite omogeneamente sia a livello spaziale che temporale.

Piogge sopra media al sud (+50%), leggermente sopra media al nord (+23%), in media al centro (+1%).

Nelle città capoluogo poca pioggia a Firenze, Lucca e Prato (rispettivamente -49%, -42% e -40%), Molta più pioggia del normale a Livorno, Grosseto e Arezzo (rispettivamente +84%, +80%, + 50%) grazie a importanti eventi temporaleschi. Piogge superiori al normale anche a Massa e Carrara, Pistoia, Pisa (+30%, +23%, +20%). Lieve deficit a Siena (-11%).

**di pioggia
totale Toscana**

Nord-Ovest +23%

Centro +1%

Sud +50%

PRECIPITAZIONI

Pioggia cumulata
percentuale rispetto alla media

Surplus di pioggia sulla provincia di Massa-Carrara, sull'Arcipelago, sulla costa grossetana e nella zona dell'Amiata, complici eventi temporaleschi importanti a luglio e soprattutto ad agosto; locali surplus anche tra le province di Siena e Arezzo e sul Mugello orientale. Deficit sul Valdarno Medio e Inferiore e sulle Colline Pisane.

Giorni di Pioggia
percentuale rispetto alla media

Giorni di pioggia prevalentemente in media (leggermente sopra media nella zona dell'Amiata e tra le province di Siena e Arezzo, leggermente sotto sul Valdarno Medio e Inferiore, all'Elba e sulla costa centro-meridionale). Piogge più intense del normale quindi su Arcipelago, costa grossetana e provincia di Massa-Carrara.

piogge

+14%
rispetto al
1991-2020

deficit/surplus da inizio anno a fine agosto

MASSA CARRARA

AREZZO

FIRENZE

GROSSETO

L'andamento delle piogge da inizio gennaio a fine agosto evidenzia come in tutti i capoluoghi si registrino forti surplus idrici.

Massa e Carrara, Pistoia Livorno e Pisa sono le città con maggiore surplus (rispettivamente +97%, +78%, +71%, +65%).

Siena e Arezzo quelle con il minore surplus (rispettivamente +28%, +36%).

Firenze, Grosseto, Lucca e Prato fanno registrare, al 31 agosto, surplus intorno al 50%.

anomalie mensili di precipitazione

giugno

luglio

agosto

percentuale di pioggia osservata rispetto alla media

↓ giugno -85%

↑ luglio +52%

↑ agosto +107%

TREND precipitazione in estate dal 1955

Pioggia estate

stazioni
utilizzate per
l'elaborazione

estate

TOSCANA

CLIMATOLOGIA TOSCANA

i valori di riferimento climatologico 1991-2020

Quando nelle descrizioni ci si riferisce a valori sotto o sopra la media del periodo si fa riferimento ai valori medi del periodo di riferimento climatologico attuale, ovvero il trentennio 1991-2020. Nelle pagine che seguono per ciascuno dei tre mesi invernali sono riportati i valori medi di riferimento per la temperatura e la precipitazione sia a livello regionale che per i dieci capoluoghi di provincia.

Climatologia mese di GIUGNO

mm pioggia medi giugno (1991-2020)

temperatura media giugno (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	13.2 °C	Massa	17.5 °C
Firenze	16.0 °C	Pisa	15.3 °C
Grosseto	15.0 °C	Prato	17.0 °C
Livorno	18.3 °C	Pistoia	15.5 °C
Lucca	16.1 °C	Siena	15.2 °C

Massime

Arezzo	28.0 °C	Massa	26.6 °C
Firenze	29.1 °C	Pisa	27.0 °C
Grosseto	28.4 °C	Prato	29.0 °C
Livorno	25.5 °C	Pistoia	28.7 °C
Lucca	28.7 °C	Siena	27.1 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	6/55	Massa	6/64
Firenze	5/48	Pisa	4/38
Grosseto	3/26	Prato	5/49
Livorno	4/34	Pistoia	5/53
Lucca	6/71	Siena	6/52

i più freddi 1980, 1969, 1956 **i più caldi** 2003, 2022, 2017

Climatologia mese di LUGLIO

mm pioggia medi luglio (1991-2020)

temperatura media luglio (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	15.4 °C	Massa	19.9 °C
Firenze	18.3 °C	Pisa	17.9 °C
Grosseto	17.8 °C	Prato	19.4 °C
Livorno	20.9 °C	Pistoia	17.7 °C
Lucca	18.3 °C	Siena	17.7 °C

Massime

Arezzo	31.4 °C	Massa	29.2 °C
Firenze	32.2 °C	Pisa	29.9 °C
Grosseto	31.4 °C	Prato	32.0 °C
Livorno	28.5 °C	Pistoia	31.8 °C
Lucca	31.5 °C	Siena	30.5 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	4/40	Massa	3/40
Firenze	3/26	Pisa	2/29
Grosseto	2/19	Prato	3/29
Livorno	2/23	Pistoia	3/39
Lucca	3/39	Siena	3/29

i più freddi1980, 1981,
1966, 1978**i più caldi**

2015, 2022, 2003

Climatologia mese di AGOSTO

mm pioggia medi agosto (1991-2020)

temperatura media agosto (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	15.4 °C	Massa	20.1 °C
Firenze	18.5 °C	Pisa	18.5 °C
Grosseto	18.4 °C	Prato	19.5 °C
Livorno	21.1 °C	Pistoia	17.8 °C
Lucca	18.2 °C	Siena	18.0 °C

Massime

Arezzo	31.7 °C	Massa	29.9 °C
Firenze	32.5 °C	Pisa	30.2 °C
Grosseto	31.8 °C	Prato	32.2 °C
Livorno	28.4 °C	Pistoia	32.2 °C
Lucca	31.7 °C	Siena	30.7 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	4/46	Massa	4/44
Firenze	4/40	Pisa	3/41
Grosseto	2/27	Prato	4/44
Livorno	3/29	Pistoia	4/46
Lucca	4/47	Siena	4/39

i più freddi 1976, 1968, 1977 **i più caldi** 2003, 2012, 2009

2025 estate

Dinamica della circolazione globale

equator

Indici di teleconnessione e impatti sulla stagione estiva

Le teleconnessioni sono collegamenti a distanza tra fenomeni meteo che influenzano la circolazione dell'atmosfera, ovvero i movimenti delle grandi masse d'aria. La rilevanza di queste teleconnessioni varia a seconda delle stagioni.

In **estate**, i fattori che hanno un peso sull'Europa sono soprattutto: l'intensità del monzone africano e indiano, le temperature del mare (Sea Surface Temperature - SST) sia Atlantico che Mediterraneo e, in parte, l'ENSO (El Niño/La Niña), che ha però effetti più marcati su Americhe e Australia. Anche l'andamento primaverile del Vortice Polare può influire sull'avvio dell'estate.

Quanto sono state frequenti le perturbazioni?

Lo StormTrack, non è propriamente un indice di teleconnessione, ma un elemento di analisi della circolazione atmosferica che permette di quantificare quanto sono intense e frequenti le perturbazioni: quando è positivo l'attività ciclonica è stata più forte del normale e quindi si ha una maggiore presenza di perturbazioni, valori negativi suggeriscono invece condizioni di maggiori stabilità.

Le immagini relative ai tre mesi estivi ci fanno osservare che all'anomala stabilità atmosferica di Giugno nel Mediterraneo centrale, è seguito un Luglio "normale" ed un Agosto maggiormente instabile, quando una serie di perturbazioni atlantiche ha interessato l'Italia, nella seconda metà del mese.

Il valore dell'anomalia dell'indice di StormTrack è espresso in m^2/s^2 rispetto alla norma climatica del periodo 1991/2020.

*Indice di StormTrack: Varianza della componente meridionale della velocità del vento a 300 hPa, filtrata con un passa-alto a 24h. Dati ERA5 - C3S

Dinamica della pressione in quota

Avvio d'estate col "botto"

anomalia nell'altezza del geopotenziale - dal 1° giugno al 6 luglio 2025

Già dai primi di giugno l'anticiclone subtropicale si è instaurato su tutta l'Europa centro-meridionale, andandosi a posizionare su latitudini più elevate della norma.

I valori di geopotenziale e di temperature in quota sono risultati veramente molto elevati (aree con colorazioni rosse nell'immagine a fianco) per il periodo, dando vita alla prima lunga ondata di calore dell'estate 2025, durata ben 25 giorni esattamente tra il 12 giugno e il 5 luglio.

Dinamica della pressione in quota

Luglio a tratti fresco e instabile

Il **robusto anticiclone** ha spostato in modo drastico il proprio centro d'azione, **lasciando l'Europa centro-meridionale e posizionandosi sulla Scandinavia**.

Correnti più fresche e a tratti instabili hanno a più riprese raggiunto il Mediterraneo, interrompendo la prima lunga ondata di calore dell'estate 2025.

Dopo una nuova fase anticiclonica nella seconda decade del mese, tra la fine di luglio e i primi di agosto le **correnti più fresche dal nord Europa** hanno determinato un periodo più fresco e più piovoso del normale.

anomalia nell'altezza del geopotenziale - da 7 luglio al 5 agosto 2025

Dinamica della pressione in quota

Un agosto dai due volti

Dopo una prima parte instabile un **nuovo robusto anticiclone si è consolidato su gran parte dell'Europa** con massimi sulla Francia dove diversi record termici assoluti sono crollati. L'ondata di calore registrata tra il 6 e il 17 agosto è risultata più breve di quella avvenuta tra giugno e inizio luglio, ma altrettanto intensa.

Nell'**ultima decade di agosto la situazione** si è praticamente **capovolta** e gli episodi instabili sono risultati piuttosto frequenti.

La temperatura superficiale dei mari

Il ruolo delle ondate di calore marine

Le temperature superficiali del mare sono risultate ampiamente sopra la norma per tutto il periodo estivo. Rispetto alle classiche ondate di calore, le ondate di calore marine hanno durata generalmente maggiore e sono caratterizzate da anomalie più contenute, data la maggiore inerzia termica dell'acqua rispetto all'aria.

Negli ultimi due decenni sono aumentate sia per entità che per frequenza con impatti dannosi sugli ecosistemi, sulle industrie marittime e sulle attività umane. Recenti studi indicano che, oltre a contribuire all'aumento delle precipitazioni estreme e all'intensificazione dei cicloni, risultano anche **correlate ad una maggiore frequenza e persistenza degli anticicloni di blocco**.

Sea Surface Temperature Anomaly (°C)
JJA 2025 - 1991-2020

ECMWF ERA5 (0.5x0.5 deg)

FONTE: https://apps.socib.es/subregmed-indicators/marine_heat_wave.htm#bulletin.

La temperatura superficiale dei mari

Un Mediterraneo molto caldo

Il Mediterraneo ha vissuto nel 2025 un'intensa ondata di calore marina, con quasi 250 giorni consecutivi di temperature superficiali delle acque superiori al 90% di tutti i valori presenti nel periodo 1982-2015.

Si riporta un grafico elaborato dal SOCIB (Balearic Islands Ocean Observing and Forecasting System) su base dati Copernicus con l'andamento delle SST mediterranee (temperature superficiali del mare), dove in arancione si evidenziano i giorni con temperature superiori al 90° percentile.

Impressionante è il picco termico raggiunto tra la fine di giugno e la prima parte di luglio. Da agosto l'anomalia si è ridotta ma rimane ancora di circa mezzo grado superiore al normale.

FONTE: https://apps.socib.es/subregmed-indicators/marine_heat_wave.htm#bulletin.

L'impatto dei monsoni

Un anticiclone africano molto attivo

I due grafici riportano la posizione in termini di latitudine dell'ITCZ (o ITF) da gennaio 2025. La linea di convergenza intertropicale si è posizionata inizialmente al di sotto della latitudine media sia a est che a ovest, questo però non ha impedito una prolungata fase di caldo anomalo nel mese di Giugno sull'Europa occidentale e sul centro-nord Italia. A partire da **luglio l'ITCZ si è spinta oltre la posizione climatologica contribuendo a due importanti ondate di calore** anche sull'Italia. Va tuttavia sottolineato che, rispetto agli scorsi anni, la sua influenza sull'Italia è stata meno lineare, probabilmente a causa della maggior tendenza a blocchi anticiclonici sul Nord Europa.

La temperatura superficiale dei mari

Anche il monzone Indiano è risultato molto intenso

I dati delle piogge sull'India mostrano che il monzone indiano è stato molto attivo in questa estate 2025, come mostrano le mappe a fianco. Nelle mappe 1 e 3 si nota un eccesso di pioggia sull'India centrale e nord-occidentale e un deficit marcato sulle aree nord-orientali.

Questa distribuzione delle piogge spiega in buona parte l'andamento del monzone africano e quindi delle anomalie di pressione in quota sull'Europa.

Piogge monsoniche e anomalie periodo giugno-settembre 2025

FONTE https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/cumulative_rainfall_activity.php

report meteo-climatico sulla Toscana

Il LaMMA è un Consorzio tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la Regione Toscana, fondato nel 1997 con lo scopo di condurre ricerca e progettare servizi operativi per la collettività Toscana nella Geomatica, Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera.

Il LaMMA è il servizio meteorologico della Toscana ed è parte del Centro Funzionale Regionale per l'allertamento meteo.

Scarica la APP LaMMA METEO sul tuo smart-phone

www.lamma.toscana.it

Regione Toscana

Consiglio Nazionale
delle Ricerche